

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MAKTAB TA’LIMI: BILIMDAN KOMPETENSIYAGA O’TISH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Sultonova Shoxista Muxammadjanovna

Renessans universiteti professori, filologiya fanlari doktori (DSc)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19309355>

Annotatsiya: Mazkur maqolada raqamli transformatsiya sharoitida maktab ta’limining mazmuni va metodologik o’zgarishlari tahlil qilinadi. Bilimga asoslangan modeldan kompetensiyaviy yondashuvga o’tish jarayonidagi tizimli muammolar, xususan, raqamli savodxonlikning past darajasi, moddiy-texnik tengsizlik, baholashning an’anaviy shakllari ustuvorligi hamda o’quvchilarda tarmoq (raqamli) etiketi yetarli shakllanmaganligi ilmiy-nazariy jihatdan asoslanadi. Muammoning yechimi sifatida STEAM integratsiyasi, raqamli minimal standartni joriy etish, baholashni raqamlashtirish hamda netiket kompetensiyalarini tizimli shakllantirish bo’yicha takliflar ishlab chiqiladi.

Kalit so’zlar: raqamli transformatsiya, kompetensiyaviy yondashuv, raqamli savodxonlik, netiket, STEAM, baholash tizimi, kreativ fikrlash

Аннотация: В данной статье анализируются содержательные и методологические изменения школьного образования в условиях цифровой трансформации. С научно-теоретической точки зрения обосновываются системные проблемы, возникающие в процессе перехода от модели, основанной на знаниях, к компетентностному подходу, в частности: низкий уровень цифровой грамотности, материально-техническое неравенство, преобладание традиционных форм оценивания, а также недостаточная сформированность у учащихся сетевого (цифрового) этикета. В качестве решения проблемы предлагаются меры по интеграции STEAM, внедрению минимального цифрового стандарта, цифровизации системы оценивания и системному формированию компетенций сетевого этикета.

Ключевые слова: цифровая трансформация, компетентностный подход, цифровая грамотность, нетикет, STEAM, система оценивания, креативное мышление

Abstract: This article analyzes the content-related and methodological changes in school education in the context of digital transformation. From a scientific and theoretical perspective, it substantiates systemic problems arising in the process of transitioning from a knowledge-based model to a competency-based approach. In particular, it highlights the low level of digital literacy, material and technical inequality, the predominance of traditional forms of assessment, and the insufficient development of network (digital) etiquette among students. As a solution, the article proposes the integration of STEAM, the introduction of a minimum digital standard, the digitalization of the assessment system, and the systematic development of netiquette competencies.

Keywords: digital transformation, competency-based approach, digital literacy, netiquette, STEAM, assessment system, creative thinking.

XXI asr ta’lim tizimi global raqamli transformatsiya jarayonlari bilan uzviy bog‘liq holda rivojlanmoqda. Zamonaviy xalqaro tadqiqotlar, xususan, UNESCO hamda OECD tomonidan

ishlab chiqilgan konseptual yondashuvlar ta’lim natijasini bilim hajmi bilan emas, balki funksional savodxonlik va kompetensiyalar bilan o’lchash zarurligini asoslaydi. OECD doirasidagi PISA dasturi o’quvchilarning real hayotiy vaziyatlarda bilimni qo’llay olish qobiliyatini baholaydi.

Kompetensiyaviy yondashuv nazariy asoslari Yevropa pedagogika maktabi vakillari – Philippe Perrenoud [11], Guy Le Boterf [5;6;7;8] hamda Jacques Delors [2] tadqiqotlarida keng yoritilgan. J. Delors tomonidan ilgari surilgan “ta’limning to’rt ustuni” konsepsiyasi (“bilish uchun o’rganish”, “amal qilish uchun o’rganish”, “birga yashashni o’rganish”, “bo’lishni o’rganish”) kompetensiyaviy modelning metodologik poydevorini tashkil etadi [2].

Shu bilan birga, maktab amaliyotida bilimga yo’naltirilgan an’anaviy modelning ustuvorligi saqlanib qolmoqda. Bu esa raqamli iqtisodiyot sharoitida shaxsning moslashuvchanligi va innovatsion salohiyatini cheklaydi.

Ko’plab maktablarda o’quv jarayoni faktologik ma’lumotlarni yod olish va test topshiriqlarini bajarishga qaratilgan. Bunday yondashuv o’quvchini ma’lumotni qayta ishlab chiqishga emas, balki takrorlashga o’rgatadi.

John Dewey tajribaviy ta’lim nazariyasida bilim faqat faoliyat jarayonida o’zlashtirilgandagina mazmunli bo’lishini ta’kidlagan [3;4]. Shuningdek, Lev Vygotskiyning sotsiokonstruktivistik qarashlariga ko’ra, bilim ijtimoiy hamkorlik jarayonida shakllanadi [17]. Demak, zamonaviy maktab modeli passiv qabul qilishdan faol yaratuvchanlikka o’tishi zarur.

Raqamli transformatsiya sharoitida o’quvchining elementar kompyuter ko’nikmalariga ega bo’lishi zarur. Amaliyot shuni ko’rsatadiki, ko’plab o’quvchilar:

matn muharririda hujjatni standart talablarga muvofiq rasmiylashtira olmaydi;

elektron pochta etiketi qoidalarini bilmaydi;

taqdimot yaratish va ma’lumotni vizuallashtirishda qiynaladi.

Buning sabablaridan biri – ko’p holatlarda shaxsiy kompyuterlarning yetishmasligi hisoblanadi. Texnologik tengsizlik masalasi raqamli tafovut (digital divide) tushunchasi bilan bog’liq bo’lib, uni Manuel Castells global axborot jamiyati nazariyasida tahlil qilgan [1].

Shu bilan birga, muammo faqat iqtisodiy emas, balki ijtimoiy ong bilan ham bog’liqligini ta’kidlash joiz. Ta’limiy texnologiyaga investitsiya qilish madaniyati yetarli darajada shakllanmagan.

Hozirgi kunda ko’plab nazorat ishlari va imtihonlar qog’oz shaklida o’tkaziladi. Bu moliyaviy va ekologik jihatdan samarasiz deb hisoblaymiz. Raqamli platformalar – Google Classroom va Microsoft Teams kabi vositalar orqali baholashni avtomatlashtirish va elektron portfoliolarni joriy etish mumkin.

Baholashning kompetensiyaviy modeli o’quvchining natijasini emas, balki jarayonini ham hisobga olishi kerak.

Raqamli transformatsiya sharoitida dolzarb masalalardan biri – o’quvchilarda tarmoq etiketi (netiket) va raqamli fuqarolik kompetensiyasini shakllantirishdir.

Virginia Shea o’zining “Netiquette” asarida onlayn muloqot qoidalarini tizimlashtirgan [15]. Raqamli fuqarolik tushunchasi esa Mike Ribble tomonidan ishlab chiqilgan bo’lib, u quyidagi elementlarni o’z ichiga oladi:

raqamli xulq-atvor madaniyati;

axborot xavfsizligi;

kiberbullingning oldini olish;

onlayn muloqot etikasi;

raqamli huquq va mas'uliyat [12;13;14].

Maktab o'quvchilari orasida ijtimoiy tarmoqlarda agressiv muloqot, plagiat, shaxsiy ma'lumotlarni oshkor qilish, mualliflik huquqini buzish kabi holatlar kuzatilmoqda. Demak, raqamli savodxonlik faqat texnik ko'nikma emas, balki axloqiy-me'yoriy kompetensiyani ham qamrab olishi lozim.

Tabiiyki, zamonaviy iqtisodiyot innovatsiyaga asoslanadi. STEAM yondashuvi fanlararo integratsiyani ta'minlaydi. Ushbu modelning rivojlanishida MIT tajribasi muhim ahamiyat kasb etadi.

Raqamli transformatsiya va kompetensiyaviy yondashuvni maktabda muvaffaqiyatli joriy etish bevosita o'qituvchining kasbiy tayyorgarligiga bog'liq. Agar o'qituvchi o'zi raqamli va metodik kompetensiyalarga ega bo'lmasa, o'quvchidan kreativlik, netiket yoki STEAM ko'nikmalarini talab qilish samarasiz bo'ladi. Shu bois malaka oshirish tizimi ta'lim islohotlarining markaziy bo'g'iniga aylanishi zarur.

Quyida o'qituvchilar malakasini oshirish (MO) institutlari uchun ilmiy asoslangan takliflar keltiriladi.

1. Bilim beruvchi kurslardan kompetensiya shakllantiruvchi kurslarga o'tish

An'anaviy MO kurslari ko'pincha nazariy ma'ruza formatida o'tkaziladi. Bunday model “tinglovchi” o'qituvchini yaratadi, “amaliyotchi”ni emas.

Donald Schon o'zining “reflektiv amaliyot” konsepsiyasida kasbiy rivojlanish amaliy faoliyatni tahlil qilish orqali yuz berishini ta'kidlaydi. Shundan kelib chiqib quyidagilar taklif qilinadi:

Har bir MO kursi yakunida o'qituvchi real loyiha (raqamli dars ishlanmasi, STEAM moduli, baholash rubrikasi) ishlab chiqishi shart.

“Ko'rsatma berish” emas, “model dars + tahlil + qayta loyihalash” mexanizmi joriy etilsin.

Kurs yakuni test emas, balki portfolio himoyasi bilan baholansin.

2. Raqamli pedagogik kompetensiya modullarini majburiy qilish

O'qituvchi faqat fanini bilishi yetarli emas. U raqamli pedagog bo'lishi kerak. Punya Mishra va Matthew J Koehler tomonidan ishlab chiqilgan TPACK modeli (Technological Pedagogical Content Knowledge) o'qituvchining texnologiya, pedagogika va fan mazmunini integratsiyalashgan holda qo'llay olishini asosiy mezon sifatida belgilaydi. Shular asosida quyidagi taklifni berish mumkin:

MO dasturlariga TPACK asosidagi modul kiritish;

Har bir o'qituvchiga kamida 3 ta raqamli baholash vositasini amalda qo'llash talabi;

Elektron portfolioga asoslangan attestatsiya.

3. Netiket va raqamli fuqarolik bo'yicha maxsus tayyorgarlik

Agar o'qituvchi o'zi tarmoq etiketi qoidalarini chuqur bilmasa, o'quvchiga bu kompetensiyani singdira olmaydi.

Mike Ribble tomonidan ishlab chiqilgan “Digital Citizenship” modeli asosida quyidagi taklifni berish mumkin:

MO kurslariga “Raqamli etiket va xavfsizlik” majburiy modulini kiritish;

Kiberbulling, plagiat, sun'iy intellektdan mas'uliyatli foydalanish bo'yicha treninglar tashkillash;

Onlayn muloqot madaniyati bo'yicha keys-stadi tahlillari.

4. Mikro-kvalifikatsiya va modul asosidagi tizim

Uzoq muddatli, formal kurslar samaradorligi past bo‘lishi mumkin. Zamonaviy model – qisqa, maqsadli va natijaga yo‘naltirilgan treninglar.

OECD hisobotlarida uzluksiz kasbiy rivojlanish (Continuous Professional Development – CPD) tizimi samaradorligi ta’kidlanadi. Shunday ekan, quyidagilarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

36–72 soatlik yirik kurslar o‘rniga mikro-modullar;

Har modul yakunida aniq amaliy mahsulot;

Raqamli badge (sertifikat) tizimi joriy etish.

5. “O‘qituvchi – tadqiqotchi” modelini joriy etish

John Hattie tadqiqotlariga ko‘ra, ta’lim sifati eng avvalo o‘qituvchi refleksiyasi va o‘z faoliyatini tahlil qila olishiga bog‘liq. Bu bo‘yicha taklif:

MO kurslarida action research (amaliy tadqiqot) metodini o‘rgatish;

Har bir o‘qituvchi o‘z sinfida kichik pedagogik tajriba o‘tkazib, natijasini taqdim etishi;

Eng samarali amaliyotlarni respublika miqyosida ommalashtirish.

6. Real muammolar asosida treninglar

MO kurslari abstrakt mavzulardan emas, maktabdagi real muammolardan kelib chiqishi kerak. Masalan, o‘quvchilar kompyuter savodxonligining pastligi, raqamli baholashni joriy etishdagi qiyinchiliklar, ota-onalar bilan raqamli kommunikatsiya va h.k. Taklif:

Muammo–yechim laboratoriyalari;

STEAM va fanlararo integratsiya bo‘yicha amaliy workshoplar;

Mentorlik tizimi (tajribali o‘qituvchi – yosh o‘qituvchi).

7. MO samaradorligini baholash tizimini o‘zgartirish

Hozirda malaka osgirish kurslarida aksariyat hollarda sertifikat olish asosiy maqsadga aylanib qolgan. Shuni hisobga olgan holda, quyidagi takliflarni berish mumkin:

Kursdan 3–6 oy o‘tib monitoring;

O‘qituvchi darslarida raqamli metodlardan foydalanish darajasini baholash;

O‘quvchilar kompetensiyasi o‘sishi bilan bog‘liq indikatorlar ishlab chiqish.

Shunday qilib, raqamli transformatsiya sharoitida maktabni o‘zgartirish uchun avvalo o‘qituvchini o‘zgartirish zarur. Malaka oshirish tizimi:

nazariy emas, amaliy;

formal emas, natijaviy;

bir martalik emas, uzluksiz;

sertifikatga emas, kompetensiyaga yo‘naltirilgan bo‘lishi kerak.

Agar NO institutlari o‘z faoliyatini TPACK, raqamli fuqarolik, reflektiv amaliyot va action research asosida qayta quradigan bo‘lsa, bu maktab ta’limining real transformatsiyasiga olib keladi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli transformatsiya sharoitida maktab ta’limini modernizatsiya qilish strategik zaruratga aylanmoqda. Bilimga yo‘naltirilgan modeldan kompetensiyaga asoslangan ta’limga o‘tish faqat o‘quv dasturlarini yangilash bilan cheklanmaydi; u metodologik, texnologik va axloqiy jihatlarni o‘z ichiga olgan kompleks tizimli yondashuvni talab etadi. Raqamli savodxonlik, netiket, kreativ tafakkur, fanlararo integratsiya va STEAM ko‘nikmalari uyg‘unlashgandagina yangi avlod kompetensiyalarini shakllantirish mumkin bo‘ladi. Zamonaviy maktabning asosiy vazifasi – ma’lumotni yod oluvchi emas, balki tanqidiy fikrlaydigan, mas’uliyatli raqamli fuqaro va innovator shaxsni tarbiyalashdir.

Biroq bu transformatsiya bevosita o‘qituvchining kasbiy tayyorgarligiga bog‘liq. O‘qituvchi o‘zi raqamli va metodik kompetensiyalarga ega bo‘lmas ekan, o‘quvchidan zamonaviy ko‘nikmalarni talab qilish samara bermaydi. Shu bois malaka oshirish tizimi ta’lim islohotlarining markaziy bo‘g‘iniga aylanishi lozim. U nazariy ma’ruzalarga asoslangan modeldan amaliy, reflektiv va natijaga yo‘naltirilgan tizimga o‘tishi, TPACK yondashuvi, raqamli fuqarolik tamoyillari, action research va uzluksiz kasbiy rivojlanish mexanizmlariga tayangan holda qayta qurilishi zarur.

Demak, maktab ta’limining real transformatsiyasi o‘quvchi kompetensiyasini shakllantirish bilan bir qatorda o‘qituvchining professional transformatsiyasini ham taqozo etadi. Faqat kompetensiyaga yo‘naltirilgan, amaliyotga asoslangan va uzluksiz rivojlanish modeli joriy etilgandagina raqamli davr maktabi samarali va barqaror rivojlanishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Castells M. *The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society*. – Oxford: Oxford University Press, 2001. – 304 p.
2. Delors J. et al. *Learning: The Treasure Within. Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-first Century*. – Paris: UNESCO, 1996. – ISBN 92-3-103274-7.
3. Dewey J. *Democracy and Education*. – New York: Macmillan, 1916.
4. Dewey J. *Experience and Education*. – New York: Macmillan, 1938.
5. Le Boterf G. *De la compétence*. – Paris: Les Éditions d’Organisation, 1994.
6. Le Boterf G. *Comment investir en formation*. – Paris: Les Éditions d’Organisation, 1989.
7. Le Boterf G. *Ingénierie des compétences*. – Paris: Les Éditions d’Organisation, 1998. – 416 p.
8. Le Boterf G. *Building Individual and Collective Skills*. – Paris: Éditions d’Organisation, 2000.
9. McClelland D. *A Guide to Job Competence Assessment*. – Boston: McBer, 1976. – 178 p.
10. Mills R. *Kompetentsii. Karmanniy spravochnik / per. s angl.* – M.: HIPPO, 2004. – 128 s.
11. Perrenoud P. *Quand l'école prétend préparer à la vie: développer des compétences ou enseigner d'autres savoirs?* – Paris: ESF éditeur, 2011. – 221 p.
12. Ribble M. *Digital Citizenship in Action: Empowering Students to Engage in Online Communities*. – Eugene, OR: ISTE, 2015. – 224 p.
13. Ribble M. *Digital Citizenship in Schools*. 2nd ed. – Eugene, OR: ISTE, 2011. – 208 p.
14. Ribble M., Bailey G. *Digital Citizenship in Schools*. – Eugene, OR: International Society for Technology in Education (ISTE), 2007. – 152 p.
15. Shea V. *Netiquette / V. Shea*. – San Francisco: Albion Books, 1994. – 160 p. – ISBN 0-9637068-0-1.
16. Spencer L. L., Spencer S. M. *Kompetentsii na rabote / per. s angl.* – M.: HIPPO, 2005. – 384 s.
17. Vygotsky L. S. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978.
18. Кузнецов Э. А., Ненно И. М. *Менеджмент-образование в Украине: системный подход*. — Одесса: Наука и техника, 2005. — 120 с.